

ДИАГНОСТИКА МЕЛАНОМЫ КОЖИ И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

Шоймардонова Маржона Одиловна

Ташкентский Государственный Медицинский
Университет. Студент

E-mail: odilovnam22@gmail.com ; +998996367072

Ташкент, Узбекистан

Нишанова Юлдуз Хатамовна

Врач-рентгенолог РСНПМЦОиР, кандидат медицинских наук, доцент

Ташкентского медицинского университета

Ташкент, Узбекистан

E-mail: nishanova.yulduz@mail.ru ; +998903250803

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20205016>

Актуальность темы. Меланома кожи — одно из наиболее агрессивных злокачественных новообразований. По данным международных онкологических регистров и сайта GLOBACAN, ежегодно в мире регистрируется более 300 000 новых случаев меланомы. Она составляет около 3–5% всех злокачественных опухолей кожи, однако занимает ведущее место по уровню смертности среди кожных онкопатологий. При раннем выявлении пятилетняя выживаемость превышает 90%, тогда как при поздней диагностике и метастатическом процессе показатели выживаемости значительно снижаются.

Цель исследования. Определить диагностическую значимость дерматоскопии как метода раннего выявления меланомы при профессиональном осмотре пациентов.

Материалы и методы. В исследование было включено 120 пациентов с пигментными образованиями кожи, обратившихся в консультативно-диагностическое отделение в 2024–2025 гг.

Возраст обследованных варьировал от 18 до 72 лет. Женщины составили 68 человек (56,7%), мужчины — 52 (43,3%).

Всем пациентам проводился стандартный клинический осмотр кожных покровов, после чего выполнялась дерматоскопия.

Дерматоскопия выполнялась с использованием цифрового дерматоскопа с увеличением $\times 10$ – $\times 20$. Оценка проводилась по алгоритму ABCDE с анализом асимметрии образования, характера пигментной сети, вариабельности окраски, наличия атипичных структур и сосудистых изменений.

Результаты. При стандартном клиническом осмотре подозрение на меланому было высказано у 9 пациентов (7,5%). После проведения дерматоскопии признаки злокачественного новообразования были выявлены у 15 пациентов (12,5%).

По данным гистологического исследования диагноз меланомы подтверждён у 12 пациентов, что составило 10% от общего числа обследованных. Дерматоскопия позволила дополнительно выявить 6 случаев меланомы, которые не были диагностированы при обычном визуальном осмотре.

Чувствительность клинического осмотра составила 67%, тогда как чувствительность дерматоскопии достигала 92%. В 9 случаях (75%) меланома была

выявлена на ранних стадиях (in situ и I стадия), что обеспечило своевременное хирургическое лечение.

У 60 (50 %) пациентов были выявлены доброкачественные опухоли: невусы у 35 (29,2%), гемангиомы у 15 (12,5 %), себорейные кератомы у 10 (8,3%).

Пигментные пятна, не требующие вмешательства: у 40 (33,3%) пациентов.

Ложно-положительные подозрения дерматоскопии (выявлено как подозрительно, но гистологически не меланома): 5 пациентов (4,2%) .

Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о высокой диагностической значимости дерматоскопии в раннем выявлении меланомы кожи. По сравнению со стандартным клиническим осмотром дерматоскопия обладает более высокой чувствительностью и позволяет диагностировать опухоль на ранних стадиях развития.